

Análisis de la vida útil de pavimentos permeables y cubiertas vegetadas a través de ensayos en laboratorio con simuladores de lluvia

Juan Naves¹, Joaquín Suárez¹, Joao Leitao², Max Maurer², Prabhat Joshi², Marcel Goerke³, Thomas Brüggemann³ y Jose Anta^{1*}.

¹.Universidad da Coruña, ².EAWAG, ³.Institute for Underground Research IKT

*Autor para correspondencia: jose.anta@udc.es

Resumen: Este póster presenta el trabajo desarrollado dentro del proyecto Co-UDlabs sobre algunas técnicas SUDS como pavimentos permeables y cubiertas vegetales a través de una serie de ensayos realizados por equipos de la Universidade da Coruña (UDC, España), el Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (EAWAG, Suiza) y el Institute for Underground Infrastructures (IKT, Alemania).

Línea Temática: Línea 3 - Los retos futuros del drenaje urbano sostenible

Introducción

Dentro de las actividades de investigación del Proyecto Co-Udlabs (www.co-udlabs.eu) se han realizado varios trabajos para estudiar a escala de laboratorio el envejecimiento de dos tipologías de técnicas SUDS.

Colmatación de firmes permeables

Para la colmatación de firmes permeables se han ensayado 3 tipos de firmes (DPS paving system, firme asfáltico PA-16 y adoquines de hormigón) en las instalaciones del CITEEC de la UDC (España) y del IKT (Alemania) empleando varios tipos de sedimentos y precipitaciones. El dataset está disponible en la web del proyecto.

Las conclusiones más relevantes son:

- Es necesario definir una carga máxima y un tipo de sedimento para las pruebas
- Es necesario avanzar en la estandarización de estos ensayos y su comparación con los permeámetros puntuales.

Degradación de cubiertas verdes

El estudio de la degradación de cubiertas verdes se ha realizado en el CITEEC en colaboración con investigadores del EAWAG (Suiza)

Se ha generado un dataset que permitirá estudiar con modelos numéricos el proceso de degradación por colmatación de estas estructuras con finos o deposición de materia vegetal.

Figura 2. Ejemplo del pavimento ensayado en el IKT con polvo de cuarzo Milisil W4 - MD ($d_{50}=64 \mu\text{m}$), sedimento viario - RD ($d_{50}=282 \mu\text{m}$) y polvo de neumático de vehículos - TD ($d_{50}=64 \mu\text{m}$)

Bibliografía

Figura 1. Ensayos de degradación de cubiertas verdes (a) empleando arena (b) y hojas vegetales (c). Ejemplo de caudal de salida con distintas cargas de arena (d). Detalles en Joshi et al. (2025).

Figura 3. Evolución del caudal de escorrentía generado para distintos tipos de pavimento, sedimento y carga superficial

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101008626